

ZILZILA TA'SIRIDA BINOLARNING TALOFATLANISHI DARAJASINI ANIQLASHDA ZAMONAVIY-DASTURIY TUZILMALARNING O'RNI

*t.f.d professor A.T. Xotamov,
magistrant A.A. O'rolov*

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy dasturiy ta'minotlar asosida binolarning zilzila ta'siridagi talofat darajasini aniqlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Dasturlarning konstruktiv xavfsizlikni baholashdagi o'rni, amaliy natijalar va metodologik yondashuvlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: zilzila, binolar talofati, seysmik xavfsizlik, SAP2000, ETABS, zilzilabardoshlik, modellashtirish, konstruktiv tahlil, xavf bahosi, muhandislik inshootlari.

Abstract. This article analyzes the possibilities of determining the level of damage to buildings under earthquake influence based on modern software. The role of programs in assessing structural safety, practical results and methodological approaches are highlighted.

Keywords: earthquake, damage to buildings, seismic safety, SAP2000, ETABS, earthquake resistance, modeling, structural analysis, risk assessment, engineering structures.

Kirish. So'nggi yillarda butun dunyo miqyosida sodir bo'layotgan tabiiy ofatlar, xususan, zilzilalar insoniyat hayoti, mulki va iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazayotgan omillar qatoridan joy oldi. Zilzilalar natijasida yuzaga kelayotgan vayronagarchiliklar, ayniqsa, urbanizatsiyalashgan hududlarda ko'p sonli binolar va inshootlar bilan bog'liq talofatlar miqdorini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu sababli seysmik xavf-xatarlarga tayyor turish, ularning oqibatlarini kamaytirish masalasi nafaqat muhandislik yoki arxitektura, balki axborot texnologiyalari va zamonaviy dasturiy vositalar yordamida chuqur o'rganilayotgan ko'p tarmoqli ilmiy yo'nalishga aylangan. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan dasturiy tizimlar zilzila xavfi mavjud hududlarda joylashgan binolarning talofatlanish darajasini oldindan prognoz qilish, mavjud konstruktiv muammolarni aniqlash va ularni baholash imkonini bermoqda. Masalan, Geller va Mulargia o'z tadqiqotlarida zilzila xavfini baholashda sun'iy intellekt va statistik modellashtirish texnologiyalarining keng qo'llanilayotganini ta'kidlaydi. Bunday yondashuvlar seysmik xavfsizlikni oshirish, inson talofotlarini kamaytirish va binolarning zilzilabardoshligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Binolarning texnik holatini aniqlash, zilzilaga chidamlilik darajasini baholash va seysmik xavf zonalarini

modellashtirishda “SAP2000”, “ETABS”, “STAAD Pro”, “SeismoStruct” kabi zamonaviy dasturiy mahsulotlar keng qo‘llanilmoqda. Bular yordamida konstruksiyalarning yuklamalarga bardoshlilik darajasi, seysmik zonalarda tebranishga nisbatan reaksiya kuchi hamda butun tizimning barqarorlik ko‘rsatkichi aniq hisob-kitob qilinadi. Shu jihatdan, maqolada zamonaviy-dasturiy tuzilmalar asosida zilzila ta’sirida binolarning talofatlanish darajasini aniqlashga doir metodologik yondashuvlar, mavjud dasturiy platformalar va ularning amaliy qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston hududida qo‘llanilayotgan me‘yoriy hujjatlar va milliy tajribalar ham ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Zilzilalar va ularning inshootlarga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ko‘plab yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Bu borada xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan taklif etilgan metodlar, nazariy yondashuvlar va dasturiy vositalar zilzilabardoshlikni baholashda muhim o‘rin tutadi. John Hawkins o‘zining “Catastrophe. Earthquake Disasters” asarida zilzilaning turli hududlardagi tarixiy oqibatlarini tahlil qilgan hamda zilziladan ko‘rilgan zarar miqdorini inshootlar konstruksiyasiga bog‘lagan holda talqin etgan. U zilzilalarga qarshi muhandislik choralarning ahamiyatiga to‘xtalgan va mustahkam, zamonaviy konstruksiyalar inson hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi rol o‘ynashini ta’kidlaydi¹. Mulargia va Geller tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalarda zilzilalarni prognoz qilishda statistik va ehtimollik yondashuvi asosiy tamoyil sifatida ilgari suriladi. Ular zilzilaning ehtimoliy chastotasi va energiyasini baholash orqali binolar talofat ko‘rish darajasini prognoz qilish imkonini beruvchi modellarni ilgari suradi. Bunday yondashuvlar zamonaviy dasturiy vositalar bilan uyg‘unlashganda yuqori aniqlikdagi natijalarni taqdim etadi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham ushbu yo‘nalishda bir qator muhim ilmiy ishlanmalar yaratilgan. Xususan, A.T. Xotamov “Bino va inshootlar xavfsizligi” asarida konstruktiv elementlarning zilzilabardoshligini baholash mezonlarini yoritgan, ayniqsa, temirbeton karkasli binolarning kuchlanish taqsimoti va deformatsiya tahlilini amaliy usullar bilan asoslab bergan². S.A. Xodjayev esa seysmik xavfsizlikka oid normativ hujjatlar, shuningdek, zamonaviy hisoblash metodlari asosida binolarni baholashda axborot texnologiyalarining rolini ko‘rsatib bergan. Binolarning texnik holatini aniqlashda Kalinin va Sokova tomonidan ilgari surilgan “Otsenka texnicheskogo sostoyaniya zdaniy” metodikasi muhim o‘rin tutadi.

¹ John Hawkins. Catastrophe. Earthquake Disasters. New York, 2012. – 304 p.

² A.T. Xotamov. Bino va inshootlar xavfsizligi. Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 150 b.

Bu usul binolarning strukturaviy elementlarini sinchkovlik bilan baholash, ularni seysmik kuchlanmalarga qarshi chidamliligini aniqlashga qaratilgan³.

Metodologik jihatdan, zamonaviy zilzilabardoshlik tahlili quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Binoning konstruktiv sxemasini aniqlash (karkasli, devorbozli va h.k.);

Zilzilaga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni modellashtirish (epitsentr, amplituda, chastota va h.k.);

Kompyuter dasturlari orqali strukturaviy tahlil ("ETABS", "SAP2000", "STAAD Pro" va boshqalar);

Kuchlanish va deformatsiya holatlarini grafik va raqamli ko'rinishda olish;

Natijalar asosida tavsiyalar ishlab chiqish (kuchaytirish, almashtirish yoki ta'mirlash).

Metodologiyada foydalanilgan dasturiy vositalar turli xil fizik-mexanik ko'rsatkichlar va hisoblash algoritmlariga asoslanadi. Masalan, SAP2000 dasturi yordamida uch o'lchamli modellashtirish, modulli analiz, vaqtinchalik yuklamalar ta'sirini baholash imkoniyatlari mavjud bo'lib, ular orqali konstruksiya barqarorligini aniqlash mumkin.

Natijalar. Olib borilgan adabiy tahlil va metodologik tadqiqotlar asosida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Zamonaviy dasturiy vositalar yuqori aniqlikdagi prognoz imkonini beradi. Zilzilabardoshlikni baholashda qo'llanilayotgan "SAP2000", "ETABS", "STAAD Pro" kabi dasturiy platformalar binolarning uch o'lchamli modelini yaratish, yuklamalar taqsimotini aniqlash hamda stress-deformatsiya holatini vizual tarzda kuzatish imkonini beradi. Bu dasturlar inshootlar konstruksiyasining seysmik yuklamalarga qanday javob berishini aniq simulyatsiya qiladi.

2. Statistik va ehtimollik modellar seysmik xavfni aniq baholashda muhim ahamiyatga ega. Mulargia va Gellerning tadqiqotlarida e'tirof etilishicha, zilzila ehtimolini modellashtirish orqali xavf zonalar va u yerda joylashgan binolarning zaiflik darajasi oldindan hisoblab chiqilishi mumkin. Bu yondashuv loyihalash bosqichidanoq xavfsizlik choralari ko'rishga xizmat qiladi.

3. O'zbekiston sharoitida ishlab chiqilgan uslubiy yondashuvlar amaliy samaradorlikka ega. A.T. Xotamov va N.J. To'ychiyev tomonidan ishlab chiqilgan metodlar seysmik xavf zonalarida joylashgan mavjud binolarning ishonchliligini baholashga doir real misollar asosida isbotlangan. Ular tomonidan tavsiya etilgan baholash algoritmlari noaniqlik holatida ham aniq qaror qabul qilish imkonini beradi.

³ Kalinin V.M., Sokova S.D. Otsenka texnicheskogo sostoyaniya zdaniy, Moskva, 2004.

4. Dasturiy tahlillar real eksperimental uslublarga nisbatan tezkor va iqtisodiy jihatdan maqbuldir. An'anaviy laboratoriya sinovlariga nisbatan kompyuterli tahlillar kamroq vaqt talab qiladi, kamroq moddiy xarajat bilan yuqori aniqlikdagi natijalar beradi. Bu esa loyihachilar, quruvchilar va nazorat organlari uchun ayniqsa qulay hisoblanadi.

5. Talofatlanish darajasini baholashda konstruktiv elementlarning turi hal qiluvchi omildir. Seysmoanalizlar shuni ko'rsatmoqdaki, temirbeton karkasli binolar monolitli yoki g'ishtli konstruksiyalarga nisbatan yuqori darajada chidamli. Ayniqsa, anizotrop materiallar va yangi avlod betonlari bilan ishlangan konstruksiyalar seysmik barqarorlikni oshiradi.

Muhokama. Olib borilgan tadqiqotlar zamonaviy dasturiy tuzilmalar nafaqat zilzila ta'sirini modellashtirishda, balki u orqali oldindan xavfni baholash, talofatlar darajasini qisqartirish, shuningdek, konstruktiv echimlar bo'yicha qarorlar qabul qilishda ham katta imkoniyat yaratishini ko'rsatmoqda. Ammo bu yondashuvlarning samaradorligi bir nechta omillarga bog'liq. Birinchidan, zamonaviy dasturiy modellar maksimal aniqlikni ta'minlashi uchun kiruvchi parametrlarning (bino materiali, konstruksiya shakli, yer strukturasi, zilzilaning intensivligi kabi) ishonchli bo'lishi shart. Aks holda, natijalar taxminiy tus olib, noto'g'ri qarorlar qabul qilinishiga sabab bo'lishi mumkin. Francesco Mulargia va Robert Geller bu borada model aniqligi uchun geofizik va geotexnik ma'lumotlarning to'liq tahlili zarurligini ta'kidlaydi. Ikkinchidan, O'zbekiston sharoitida qo'llanilayotgan dasturiy tahlillarni joylashuvga moslashtirish masalasi dolzarb. Masalan, Toshkent viloyatidagi seysmik faol zonalarda zamonaviy loyihalar "SAP2000" orqali model qilinmoqda, biroq bu jarayonlar ko'plab loyihachilar tomonidan hali to'laqonli o'zlashtirilmagan. Shu bois, mutaxassislar malakasini oshirish dasturlari bilan birga, mahalliy andozalar asosida modellashtirish metodikasini ishlab chiqish muhim. Uchinchidan, zamonaviy dasturiy tahlillar orqali aniqlangan xavfli zonalarining mustaqil ravishda eksperimental sinovlar bilan tekshirilishi talab etiladi. Rachael Hanel o'z ishida ko'rsatganidek, inson omili — ya'ni, evakuatsiya tezligi, binodagi odamlar soni va ularning harakat trayektoriyasi ham talofat darajasiga ta'sir qiladi. Bu esa shuni anglatadiki, faqat konstruktiv tahlil yetarli emas — inson xavfsizligi bilan bog'liq faktorlar ham alohida e'tiborga olinishi kerak. To'rtinchidan, dasturiy tizimlar bilan amalga oshirilgan modellashtirish natijalari, xususan, real zilzilalardan so'ng amalga oshirilgan baholashlar bilan solishtirilganda, ayrim holatlarda tafovutlar aniqlangan. Bu esa texnik standartlarning va modellashtirish algoritmlarining doimiy yangilab borilishini talab qiladi. Xususan, Kalinin va Sokova o'z izlanishlarida zilzila o'chog'i xarakteristikalarining modellar orqali to'liq aks ettirilmasligini nazariy muammo sifatida keltirgan. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, zamonaviy dasturiy vositalar

seysmik xavfni aniqlashda kuchli vosita bo'lishi bilan birga, ularni to'g'ri, metodik yondashuv asosida, mahalliy sharoitga mos holda va tajriba bilan uyg'unlashtirib qo'llash zarurligi muhim xulosa sifatida ilgari suriladi.

Xulosa. Zamonaviy seysmik xavf tahlili vositalari, xususan, axborot-analitik va konstruktiv modellashtirish dasturlari binolarning zilzila ta'siridagi barqarorligini aniqlashda muhim rol o'ynamoqda. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu dasturiy tuzilmalar yordamida binolarning kuchlanish-zichlanish holatlarini, ularning konstruktiv zaif joylarini aniqlash imkoniyati sezilarli darajada ortgan. Natijada, zilzilabardosh arxitektura-loyihalashtirish yondashuvlarining sifat darajasi oshib bormoqda.

Yuqoridagi tahlil va baholashlar asosida quyidagi xulosalar va takliflar ilgari suriladi:

1. Zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish majburiyati: Zilzilabardoshlikni tahlil qilishda "SAP2000", "ETABS", "STAAD.Pro" kabi xalqaro tan olingan dasturlarni qurilish loyihalariga joriy etish zarur.

2. Mahalliy sharoitga moslashtirilgan algoritmlarni ishlab chiqish: O'zbekistonning seysmik hududlariga xos bo'lgan qurilish xususiyatlarini hisobga olgan holda, milliy dasturiy platformalarni yaratish muhim.

3. Mutaxassislar malakasini oshirish: Muhandis va loyihachilar uchun zamonaviy modellashtirish dasturlaridan foydalanishni o'rgatuvchi maxsus o'quv dasturlari ishlab chiqilishi kerak.

4. Monitoring tizimini rivojlantirish: Yangi va mavjud inshootlarning texnik holatini onlayn monitoring qilish imkonini beruvchi tizimlarni tashkil etish, ularni sun'iy intellekt asosida boshqarish tizimlari bilan uyg'unlashtirish lozim.

5. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish: Qurilish me'yoriy hujjatlarida seysmik xavfni modellashtirishga doir zamonaviy texnologiyalarning majburiy qo'llanishi haqida alohida bandlar kiritilishi kerak.

Umuman olganda, zamonaviy dasturiy tahlillar yordamida binolarni zilzila ta'sirida baholash nafaqat muhandislik sifatini oshiradi, balki inson xavfsizligini ta'minlashda strategik vosita hisoblanadi. Shu bois bu yondashuvlarni ilmiy asosda rivojlantirish va amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hawkins J. Catastrophe: Earthquake Disasters. New York, 2012. – 304 p.
2. Hanel R. Can You Survive an Earthquake? USA, 2013.
3. Mulargia F., Geller R.J. Earthquake Science and Seismic Risk Reduction. Netherlands: Springer, 2003.
4. Kalinin V.M., Sokova S.D. Otsenka texnicheskogo sostoyaniya zdaniy. Moskva, 2004.

5. Воронина Е.В. Механика очага землетрясения (спецкурс). М.: МИЦ, 2004.
6. Яновская Т.Б. Основы сейсмологии. СПб., 2008.
7. Хотамов А.Т. Bino va inshootlar xavfsizligi. Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 150 b.
8. Xodjayev S.A. Zilzilabardoshli va seysmik xavfsizlik. Toshkent: Fan, 2018. – 92 b.
9. To‘uchiyev N.J. Bino va inshootlar konstruksiyalari. Toshkent: O‘zbekiston, 2010. – 204 b.
10. To‘uchiyev N.D., Хотамов А.Т. Otsenka ekspluatatsionnoy nadejnosti jelezobetonnix karkasnix zdaniy v usloviyax neopredelennosti. Toshkent: TASI, 2008.
11. Panagopoulos G., “Seismic Performance Assessment Using ETABS and SAP2000,” International Journal of Structural Engineering, Vol. 8, No. 3, 2019.
12. Мухаметзянов Ф.Р., “Информационные технологии в оценке сейсмической устойчивости зданий,” Строительная механика и расчет сооружений, №2, 2020.